

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИСТОВОГО МАНГОЛЬДА В ТЕПЛИЦЕ НА ГИДРОПОНИКЕ

Идрисова А.Б.,
докторант 3 курса Агробиологического факультета
Мырзабаева Г.А.
к. с-х.н., профессор

RESEARCH WORK GROWING LEAF CHARD IN GREENHOUSE ON HYDROPONICS

Idrisova A.,
3rd year doctoral student of the Faculty of Agrobiolology
Myrzabaeva G.
ph.d. Professor

Аннотация

Гидропоника метод выращивания растений без грунта. Он известен еще со времен Древнего Рима. Устраивали искусственные оазисы и озеленяли дворцы. Сегодня этот метод называется гидропоникой, он применяется для выращивания сельскохозяйственных культур. По сути, гидропоника способ выращивания растений без грунта, методом погружения их корней в питательный раствор. Оборудование для гидропоники можно купить в специализированном магазине, но его не сложно изготовить и своими руками. Результат порадует каждого агрария – урожай, выращенный гидропоническим способом, может до десяти раз превышать обычный. Хороша гидропоника не в грунте, какой вред она может причинить человеку и как этот вред свести к минимуму – обо всем в данной статье. для нормального развития необходим определенный перечень микроэлементов. К сожалению, далеко не везде есть почвы, обогащенные минералами и химическими соединениями. К тому же, даже очень питательные грунты непригодны для выращивания абсолютно всех культур – каждому растению необходимо индивидуальное сочетание микроэлементов. Метод гидропоники направлен на ускорение и улучшение роста сельскохозяйственных культур и получение урожая. Есть несколько различных вариантов гидропонических установок, но принцип их работы один – насытить корни растений необходимыми минералами и соединениями. Чаще всего используют гидропоническое оборудование в виде горшка с питательным раствором и решетки, которая накрывает эту емкость. На решетку насыпают слой субстрата. Это может быть любая нейтральная или слабокислая среда, не склонная к развитию в ней микроорганизмов и бактерий. Подходят керамзит кокосовые волокна и подобные субстраты. В этот дерн высевают семена растений. Корешки должны обязательно смачиваться питательным раствором, который состоит из воды и химических соединений. Этот контакт и позволяет культурам расти, так как они получают все необходимые вещества. Растение мангольда проходит двухлетний цикл роста. Первый год рассчитан на сбор зеленой массы, а второй – на созревание семян. Родом эта культура с побережий Средиземноморья. Происхождение листовой свеклы приписывается Египту или Греции. Но самое широкое распространение растение получило в Швейцарии, чем заслужило свое название — швейцарский мангольд. Главный источник витаминов – зелень мангольда. Особую изящность растению создают контрастные прожилки. Это тип листовой свеклы с широкой розеткой, крупными листьями и короткими стеблями. Употреблять зелень можно в течение всего сезона. После обрезки она быстро восстанавливается. Это позволяет до самых холодов получать свежий мангольд. Сорта данного вида быстрорастущие, но не стойкие к морозу. Холодными зимами растение полностью вымерзает. Это тип листовой свеклы с широкой розеткой, крупными листьями и короткими стеблями. Употреблять зелень можно в течение всего сезона. После обрезки она быстро восстанавливается. Листья данного типа узкие длинные, черешки высокие и мясистые. Наряду с листовой массой особую ценность имеют стебли мангольда. Срок появления готовой зелени, по сравнению с листовыми сортами длиннее. Увеличились разновидности зеленных листовых культур мангольда, а выращивание их круглый год поставлено в провальное русло. Цены на них высокие и не всегда бывают доступны для простого потребителя. Поэтому обеспечение населения отечественной продукцией по приемлемой цене является важным вопросом, а эту проблему можно решить за счет увеличения производства овощных культур. Ввиду этих обстоятельств, в стране для развития овощного комплекса в рамках государственной программы проводится ряд научных работ. Увеличение видов и объема производства зеленных листовых мангольда является одним из приоритетных направлений в развитии овощного кластера. Мангольда листовой ветвится до V, иногда до VI порядков, образуя, главный стебель и около 30 побегов II порядка, которые делятся на три яруса (от главного соцветия) верхний, средний и нижний по 10 побегов в каждом в месте с соответствующими побегами III-V порядков. Цветение мангольда начинается с главного соцветия в середине июля и распространяется на побеги II и последующих порядков до 20-х чисел августа. Целью исследования исследовали особенности питания растений. используется для выращивания овощей найти пути улучшения полезных мангольда и выявить главные гидропонный субстратных факторы, определяющие их семенную продуктивность в гидропонике. В зависимости от закрытых теплицах колебания

семенной продуктивности составляют от 3 до 13 г, повышается в теплые и умеренно увлажненные время и понижается в прохладную и влажную время.

Abstract

Hydroponics is a method of growing plants without soil. It has been known since ancient Rome. Arranged artificial oases and landscaped palaces. Today, this method is called hydroponics, it is used to grow crops. In essence, hydroponics is a method of growing plants without soil by immersing their roots in a nutrient solution. Hydroponics equipment can be bought at a specialized store, but it is not difficult to make it yourself. The result will please every agrarian - the yield grown in a hydroponic way can be up to ten times higher than the usual one. Is hydroponics not in the ground so good, what harm can it cause to a person and how to minimize this harm - everything is in this article. For normal development, a certain list of trace elements is necessary. Unfortunately, not everywhere there are soils enriched with minerals and chemical compounds. In addition, even very nutritious soils are unsuitable for growing absolutely all crops - each plant needs an individual combination of microelements. The method of hydroponics is aimed at accelerating and improving crop growth and yields. There are several different options for hydroponic installations, but the principle of their work is the same - to saturate the roots of plants with essential minerals and compounds. Most often, hydroponic equipment is used in the form of a pot with a nutrient solution and a grid that covers this container. A layer of substrate is poured onto the grate. It can be any neutral or slightly acidic environment that is not prone to the development of microorganisms and bacteria in it. Expanded clay coir and similar substrates are suitable. Plant seeds are sown in this sod. The roots must be moistened with a nutrient solution, which consists of water and chemical compounds. This contact allows crops to grow, as they receive all the necessary substances. The chard plant goes through a two-year growth cycle. The first year is designed to collect green mass, and the second - to ripen seeds. This culture comes from the coasts of the Mediterranean. The origin of leaf beet is attributed to Egypt or Greece. But the most widespread plant was in Switzerland, which earned its name - Swiss chard. The main source of vitamins is chard greens. Contrasting veins create a special elegance for the plant. It is a type of chard with a wide rosette, large leaves and short stems. Greens can be consumed throughout the season. After pruning, it quickly recovers. It is allowed to get fresh chard until the very cold. Varieties of this species are fast-growing, but not resistant to frost. In cold winters, the plant freezes completely. It is a type of chard with a wide rosette, large leaves and short stems. Greens can be consumed throughout the season. After pruning, it quickly recovers. The leaves of this type are narrow long, the petioles are high and fleshy. Along with the leaf mass, stalks of chard are of particular value. The term for the appearance of finished greens, compared with leafy varieties, is longer. Varieties of green leafy chard crops have increased, and their cultivation all year round has been put in a failing course. Along with the leaf mass, stalks of chard are of particular value. The term for the appearance of finished greens, compared with leafy varieties, is longer. Varieties of green leafy chard crops have increased, and their cultivation all year round has been put in a failing course. Their prices are high and not always affordable for the average consumer. Therefore, providing the population with domestic products at an affordable price is an important issue, and this problem can be solved by increasing the production of vegetable crops. In view of these circumstances, a number of scientific works are being carried out in the country for the development of the vegetable complex within the framework of the state program. Increasing the types and volume of production of green leafy chard is one of the priority areas in the development of the vegetable cluster. Leaf chard branches up to V, sometimes up to VI orders, forming the main stem and about 30 shoots of the II order, which are divided into three tiers (from the main inflorescence) upper, middle and lower, 10 shoots each in place with the corresponding shoots III-V orders. The flowering of chard begins with the main inflorescence in mid-July and spreads to shoots of II and subsequent orders until the 20th of August. The purpose of the study was to investigate the characteristics of plant nutrition. used to grow vegetables to find ways to improve beneficial chard and identify the main hydroponic substrate factors that determine their seed production in hydroponics. Depending on the closed greenhouses, seed productivity fluctuations range from 3 to 13 g, it increases in warm and moderately humid times and decreases in cool and humid times.

Ключевые слова: инновационный, технология, конвейерного выращивания, гидропоника, конструкция, продукция, субстрат, круглый год, система, время.

Keywords: innovative, technology, conveyor growing, hydroponics, design, products, substrate, all year round, system, time.

Актуальность

Тема данной исследовательской работы очень актуальна. Особое место в структуре овощеводства стали занимать выращивание овощей и зелени (мангольда, салата, базилика) методом гидропоники. Актуальность этой темы подчёркивается особым народнохозяйственным значением мангольда и базилика как высокопитательной, витаминной, холодостойкой и неприхотливой культуры. Мангольда зеленые овощные культуры ценны и тем, что высока потребность в витаминах, минеральных

солях и других питательных веществах. Выращивание мангольда методом гидропонии очень эффективно, так как можно получать урожай через небольшой временной промежуток круглый год и используя небольшие территории. В условиях г. Алматы и Алматинской области, изучены биологические особенности мангольда листового типов в закрытых теплицах, определены оптимальные сроки и схемы посадки мангольда в весеннем и осеннем оборотах, определены взаимосвязи между отдельными элементами технологии выращивания

и накоплением сухих веществ, сахаров, органических кислот, аскорбиновой кислоты, фенольных соединений и пигментов, определены взаимосвязи фенотипических и хозяйственно ценных признаков мангольда.

Впервые в Казахстане разработана технология конвейерного поступления продукции, в которой комбинируется выращивание мангольда в теплицах. Определены виды эффективного субстрата и выращен мангольд в различных гидропонных субстратах. Сегодня в стране растет интерес к таким мало распространенным овощным культурам, особое внимание уделяется их внедрению, увеличению видов и сортов, вопросам непрерывного обеспечения населения свежими овощами круглый год. Ранее в Казахстане не проводились исследования в этом направлении, поэтому данная тема отличается своей отличной и производственной эффективностью [1, с.332].

Основой для перевода отрасли на новый современный уровень развития послужит разработка инновационных технологий и инженерно-технического обеспечения. Решить проблему ежедневной поставки зеленых мангольда независимо от времени года, позволят новые технологии конвейерного выращивания зеленых мангольда методом гидропоники [2, с.122-125]. С развитием технического прогресса все большее значение приобретает развитие гидропонных систем. Производимые для них технические конструкции позволяют выращивать экологически безопасную продукцию при снижении ее себестоимости. Поэтому особую актуальность приобретает разработка и обеспечивающих высокую интенсификацию производства и получения продукции овощных, зеленых мангольда в специализированных гидропонных комплексах. Мангольд является подвидом обыкновенной и ближайшим родственником кормовой и сахарной свеклы. Растение представлено разными сортами, они отличаются цветом сочных черешков — в пищу употребляется именно надземная часть, а не корешки [3, с.648-650]. Существует несколько разновидностей этого растения — стебли могут иметь белесую, зеленую, желтую, красную (оранжевую, розовую) окраску [4, с.4-12]. Это растение дает очень ранний урожай витаминных листьев (с момента появления всходов проходит 38...42 дня). Высота розетки составляет 55-60 см (длина черешков — 27-30 см). Черешки окрашены в малиново-красный цвет, а листья — в фиолетово-зеленый. Урожайность высокая. В пищу употребляют не только листья, но и сочные мясистые стебли, которые при должном уходе достигают в диаметре 7-8 мм. Черешки так же, как и листья, невероятно богаты витаминами, минералами, микроэлементами и разнообразными ценными соединениями. Если ввести в свой рацион регулярное употребление этого овощного растения, можно наилучшим образом поднять иммунитет, укрепить свое здоровье [5, с.12-15]. Гидропоника позволяет выращивать как листовую мангольда [6, с.39-43, 7, с.554]. Первый — неприхотливый, даёт прекрасный урожай, быстро растёт. На второй придётся потратить больше времени, но

он и стоит дороже, особенно если попасть на период дефицита [8, с.625].

Системы для выращивания мангольда на гидропонике получить неплохой урожай можно в ящиках с грунтом, в специальных кассетах (идеальным в этом случае будет субстрат на основе торфа), в питательных системах [9, с.512]. На Западе большой популярностью пользуются NFT-системы с питательной средой. Корни мангольда оказываются в специальном растворе, который постоянно циркулирует. Разумеется, за концентрацией полезных веществ необходимо следить. То есть вам нужно будет время от времени добавлять удобрения и воду [10, с.52-55]. Мангольда держится на конструкции, которая держится на питательном растворе. В предыдущем варианте в жидкость погружены только кончики растений, а основная часть корня просто находится в среде со 100% влажностью [11, с.36-37]. Здесь же утоплен весь низ, поэтому чтобы культура не погибла, нужно будет позаботиться об аэрации. Кроме того, очень активно идёт испарение, так что грамотная организация вентиляции выходит на первый план. Преимущества такого варианта — минимум оборудования только вентиляция и аэрация. Улучшения полезных растений и выявить главные гидропонный субстратных факторы, определяющие их семенную продуктивность в южном регионе. Изучалось на побегах разных порядков ветвления. Основу для наблюдений над цветением и плодоношением составляли контрольные растения (10-20), выделяемые из популяции и являющиеся по величине и габитусу типичными для нее. Наблюдения проводились на учетных побегах II порядка, расположенных в верхнем, среднем и нижнем ярусах главного стебля. Счет побегов II порядка и их разветвлений до III-V порядков велся сверху от основания соцветия вниз с гидропонный субстратными.

Мангольд листовой (скороспелый сорт Бычья кровь) — однолетнее разветвленное растение. После сушки семенников в хорошо проветриваемых помещениях, с них убиралась семена путем срезания побегов с соцветиями. При этом со всех 20 контрольных растений собираются семена по всем порядкам побегов и ярусам. При этом побеги III-IV порядков нумеруются по их местоположению на побегах второго порядка, то есть двойной нумерацией, например (II₁Ш₁, II₁Ш₂, II₁Ш₃, II₂Ш₁). Таким образом, складываются партии семян с разным местоположением и сроком формирования на растении, то-есть группы с гидропонный субстратными характеристиками. Поскольку созревание семян происходит неравномерно, производится сбор полностью созревших семян (с учетом местоположения), выборочно (выборочный сбор). Кроме того, собираются отдельно семена, осыпавшиеся при уборке — они составляют общую партию. Высушенные семенники перед обмолом сильно встряхиваются, при этом собираются семена, дозревшие на растениях, убранных с поля. Все что при этом не осыпалось, обмолачивается в массовую партию (обмолот). После обмола и очистки семян, они подвергаются анализам для определения посевных качеств: масса 1000 семян, энергия прорастания и всхожесть. При необходимости

эти партии семян высеваются на будущий год для определения продуктивных свойств семян.

Корреляции температурных условий с семенной продуктивностью и качеством семян мангольда положительны: среднесуточной температурой связь средняя и сильная, с суммами температур всех уровней в

основном слабая, что говорит о достаточном количестве тепла в течение вегетации. Корреляции условий увлажненности с семенной продуктивностью и качеством семян средние, и только с интегральным показателем семенной продуктивности связь высокая (табл. 1).

Таблица 1.

Влияние тепличных условий вегетационного периода на формирование и качество семян мангольда листового (среднее за 2020-2022 гг.)

Показатель семенной продуктивности	Коэффициент корреляции с параметрами					
	средне суточная температура воздуха	сумма осадков	относительная влажность воздуха	сумма температур выше		
				5 °С	10 °С	15 °С
Масса семян с 1 растения, г	0,996	0,523	0,661	0,201	0,390	0,739
Число всхожих семян с 1 растения	0,639	0,976	0,582	0,055	0,319	0,100

На фоне удовлетворительных условий для роста и репродуктивных процессов мангольда, требования растения к гидропонным субстратам факторам по отдельным периодам морфогенеза. В период вегетативного роста, когда идет формирование листовой массы и стеблей, растения мангольда требовательны к теплу [12, с.154]. Корреляционная связь гидропонных параметров с формированием массы семян сильная. Качество семян (ИСП) в меньшей степени зависит от гидропонного фактора в этот период – корреляция слабая и отрицательная [13, с.96]. Условия увлажненности в период коррелируют с массой семян положительно на среднем уровне, а с их качеством корреляция отрицательна и слабая.

В период цветения, более теплый и влажный по сравнению с предыдущим, корреляции гидропонных факторов с семенной продуктивностью колеблются от средней с температурой воздуха до слабой и отрицательной по суммам температур. Корреляции показателей гидропонного режима с качеством семян отрицательны и только с суммой температур выше 15°C связь слабая положительная. С показателями увлажненности корреляция СП и ИСП в целом положительная с влажностью воздуха средняя.

В период формирования семян в корреляция температурного фактора с массой семян положительна на среднем и высоком уровнях, а с показателем качества семян – средняя. Для урожая и качества семян в этот период условия тепло обеспеченности в целом достаточны, о чем говорят слабые коэффициенты корреляции с суммами температур выше 15°C. Корреляции показателей увлажненности с урожаем и качеством семян положительны на среднем уровне, но для ИСП связь переходит в отрицательную с влажностью воздуха.

Период созревания семян был теплее, чем два предыдущих и с умеренной увлажненностью. Корреляции условий гидропонного режима с семенной продуктивностью и качеством семян были отрицательные и слабые, только с суммой температур выше 15°C намечился переход к слабой положительной корреляции. С показателями увлажненности связь СП и ИСП положительная, средняя и сильная. Для созревания семян салата в конце августа и сентябре в общем, складывались благоприятно. Установлена зависимость семенной продуктивности мангольда от гидропонного

режима за вегетационный период, особенно от суммы температур выше 15°C, а также от условий увлажненности в течение всей вегетации, начиная с самых ранних этапов развития растения в отдельные периоды морфогенеза выявленные корреляции достоверно существенно различаются. На растении мангольда формируется около 7 (3-11) граммов семян, из которых около 40 % созревает на растении. Преобладающее количество семян располагается в нижнем ярусе растения.

Список литературы

1. Аутко, А. А. Овощеводство защищенного грунта / А. А. Аутко, Г. И. Гануш, Н. Н. Долбик. — Минск: ВЭВЭР, 2006. — 332 с.
2. Авдеенко С.С. Продуктивность и качество салата листового в Ростовской области // Фундаментальные исследования. – 2012. – №9. – С. 122-125.
3. Авдеенко С.С. Продуктивность сортов салата кочанного и полукочанного в Ростовской области // Фундаментальные исследования. – 2012. – №9. – С. 648-650.
4. Антипова О.В., Сибиряков А.А. Агротехнические рекомендации по выращиванию зеленных культур методом проточной гидропоники. // Научно-информационный журнал для специалистов защищенного грунта "Гавриш" Москва. НИИОЗГ. "Гавриш" 2003 г. №3, с.4-12
5. Антипова О.В. Применение биостимуляторов при выращивании овощных и зеленных культур. // Научно-информационный журнал для специалистов защищенного грунта "Гавриш" Москва. НИИОЗГ. 2010 г. № 5 с. 12-15
6. Антипова О.В. Немного о культуре салата. Журнал «Теплицы России», 2009 г, №4, с.39-43
7. Белогубова, Е. Н. Современное овощеводство закрытого и открытого грунта / Е. Н. Белогубова, А. М. Васильев, Л. С. Гиль [и др.]. — Киев: Киевская правда, 2006. — 554 с.
8. Борисов, В. А. Качество и лежкость овощей / В. А. Борисов, С. С. Литвинов, А. В. Романова. - Москва: Мытищинская межрайонная типография, 2003. -625 с.

9. Брызгалов, В. А. Справочник по овощеводству / сост. В. А. Брызгалов. --Москва: Колос, 1982. -512 с.

10. Девочкина Н.Л., О.В. Антипова. Проблемы при использовании новых видов органических субстратов в интенсивной технологии малообъемного выращивания. // Журнал «Теплицы России», 2009 г., №3, с.52-55

11. Дервянченко С.Н., Борисова Т.Г., О.В. Антипова //Опыт применения регулятора роста Циркон в тепличном овощеводстве. Журнал "Теплицы России", 2010, №1, с.36-37

12. Гикало, Г. С. Биоэкология овощных культур: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям агрономического образования/ Г. С. Гикало, Р. А. Гиш. -Краснодар: КубГАУ, 2009. - 154 с.

13. Гиль, Л. С. Фертигация — орошение с использованием растворимых удобрений в системах капельного полива / Л. С. Гиль. — Киев: Этнос, 2005. -96 с.